

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
V-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
V-qism*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

KORPORATIV BOSHQARUVDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY TAHLILI.....	12
I. R. Berdikulova	
TEKSTIL SANOATIDA SUV ISTE'MOLI VA QAYTA ISHLASH ULUSHI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: 20 DAVLAT MISOLIDA KORRELYATSIYA VA K-MEANS KLASTER TAHLILI.....	16
Zayniyev Diyorbek Zokir o'g'li Turobova Hulkar Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA BIZNES BIRLASHUVLARINI HISOBGA OLISHNI MHXS (IFRS) 3 ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	24
Davletov Ikrom Raximberganovich	
VINOCHILIK SANOATI KORXONALARIDA TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI TASHKIL QILISH VA O'TKAZISH TARTIBI.....	33
Jo'rayev Dilshod Xudoyqulovich	

VINOCHILIK SANOATI KORXONALARIDA TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI TASHKIL QILISH VA O'TKAZISH TARTIBI

Jo'rayev Dilshod Xudoyqulovich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada vinochilik sanoati korxonalarida tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish va o'tkazishning nazariy-metodologik asoslari yoritilgan. Auditning maqsad va vazifalari, xalqaro audit standartlari asosida rejalashtirish tartibi, ichki nazorat tizimini baholash, audit amallarini qo'llash va auditorlik dalillarini to'plash metodlari tahlil qilingan. Shuningdek, vinochilik sanoati korxonalarida tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish va o'tkazish tartibi yuzasidan xulosa va tavsiyalar asoslangan.

Kalit so'zlar: tovar-moddiy zaxiralar, audit, vinochilik sanoati, ichki nazorat, auditorlik dalillari, AXS, audit xulosasi.

Abstract. This article examines the theoretical and methodological foundations of organizing and conducting an audit of inventories in wine industry enterprises. The purpose and objectives of the audit, the planning procedure based on International Standards on Auditing, the assessment of the internal control system, the application of audit procedures, and methods for collecting audit evidence are analyzed. The article also substantiates conclusions and recommendations regarding the procedure for organizing and conducting an audit of inventories in wine industry enterprises.

Keywords: inventories, audit, wine industry, internal control, audit evidence, ISA, audit opinion.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретико-методологические основы организации и проведения аудита товарно-материальных запасов на предприятиях винодельческой промышленности. Проанализированы цель и задачи аудита, порядок планирования на основе Международных стандартов аудита, оценка системы внутреннего контроля, применение аудиторских процедур и методы сбора аудиторских доказательств. Также обоснованы выводы и рекомендации по порядку организации и проведения аудита товарно-материальных запасов на предприятиях винодельческой промышленности.

Ключевые слова: товарно-материальные запасы, аудит, винодельческая промышленность, внутренний контроль, аудиторские доказательства, МСА, аудиторское заключение.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida vinochilik sanoati eng dinamik rivojlanayotgan tarmoqlardan biri bo'lib, 2023-yilda global sharob bozorining umumiy qiymati 340 mlrd AQSh dollaridan oshdi. Xalqaro uzumchilik va vinochilik tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda dunyoda 258 mln gektolitr sharob ishlab chiqarilgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2025-yilga kelib 270 mln gektolitr gacha yetishi kutilmoqda. Mazkur tarmoqda xomashyo zaxiralari umumiy aktivlarning 35–55 foizini tashkil etishi sababli tovar-moddiy zaxiralar auditini alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda vinochilik sanoatida rivojlanish jarayonlari kuzatilmoqda. Davlat statistika qo'mitasining 2023-yilgi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda 60 dan ziyod vinochilik korxonasi faoliyat yuritib, yillik ishlab chiqarish hajmi 25 mln dekalitrni tashkil etdi. 2022–2023-yillarda sohaga yo'naltirilgan xorijiy investitsiyalar 120 mln AQSh dollaridan oshdi. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi Qonun [1] qabul qilinishi va xalqaro audit standartlariga o'tilishi audit sifatiga qo'yiladigan talablarning takomillashishiga xizmat qilmoqda.

Vinochilik korxonalarida tovar-moddiy zaxiralar tarkibi o'ziga xos xususiyatlarga ega: uzoq muddatli saqlanadigan mahsulotlar — konyak spirtlari 3–25 yil, alohida hollarda 50 yilgacha, mavsumiy xomashyo — uzum, meva, laboratoriya reagentlari, qadoqlash materiallari — shisha, tiqin, etiketkalar kabilar audit jarayonida alohida yondashuvni talab qiladi. Yevropa kichik va o'rta korxonalar buxgalterlari va auditorlari federatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, ichimliklar sanoatida tovar-moddiy zaxiralar bilan bog'liq audit xatoliklari moliyaviy hisobotlardagi umumiy xatoliklarning 42 foizini tashkil etadi.

Mazkur maqolaning maqsadi vinochilik sanoati korxonalarida tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish va o'tkazishning metodologik asoslarini ishlab chiqish, amaliy tavsiyalar berish hamda xalqaro tajribani mahalliy sharoitga moslashtirishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tovar-moddiy zaxiralar auditi nazariyasi va amaliyotiga bag'ishlangan tadqiqotlar jahon va mahalliy iqtisodiy adabiyotlarda keng yoritilgan.

R. D. Do'smurotovning fikricha, "Tovar-moddiy zaxiralarni auditorlik tekshiruvidan o'tkazishning maqsadi ularning saqlanishi, tejamli va oqilona ishlatilishi, hisobga olishning to'g'ri tashkil etilishini aniqlashdan iborat. Shuningdek, hisobot ko'rsatkichlarining ishonchligini va tovar-moddiy zaxiralar bilan bog'liq muomalalar hisobi va soliqqa tortish uslubining O'zbekiston Respublikasida amal qilayotgan qonunchilik hamda normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiqligini aniqlash lozim. Mazkur maqsadga muomalalar mohiyatini hamda nazorat tuzilmasi va buxgalteriya hisobi tizimini tekshiruvdan o'tkazish va risklarni baholash orqali erishiladi. Zaxiralarni tekshirish ular hajmi katta bo'lgan korxonalarda auditning asosiy qismi deb qaraladi" [4].

Tovar-moddiy zaxiralar auditi borasida M. M. Tulaxo'jayeva fikriga ko'ra, "Moddiy boyliklar auditidan maqsad ularning but saqlanishining ta'minlanishini, ulardan to'g'ri foydalanilishini va ularni hisobga olish to'g'ri tashkil qilinishini tekshirishdir" [5].

H. N. Musayev ushbu masalaga batafsilroq yondashib, yozishicha, "auditor xomashyo va materiallarni tekshirganda quyidagilarga e'tibor berishi kerak: ishlab chiqarish jarayonining xomashyo va materiallar bilan ta'minlanish darajasi, materiallarga bo'lgan talabning nechog'lik asoslanganligi, tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarishga ketadigan asosiy va qo'shimcha materiallar me'yoringa to'g'riligi, korxonada ishlab chiqarishning yangi texnologiyasini joriy etilishi tufayli xomashyo va materiallarga bo'lgan ehtiyojining o'zgarishi, mol yetkazib beruvchilar bilan tuzilgan shartnomalarning asosligi, xomashyo, materiallar uchun ortish-tushirish va tashish xarajatlarining to'g'riligi va boshqa operatsiyalar" [6].

"Auditorlik tekshiruvining keyingi bosqichlarida materiallarni ishlab chiqarishga berish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar tekshiruviga o'tiladi. Bunday tekshiruvlarni amalga oshirish uchun chiqim hujjatlari asosida tuzilgan omborlar bo'yicha materiallar sarf-xarajatining jamlama qaydnomalaridan foydalaniladi. Agarda materiallarni ishlab chiqarishga berish muomalalari bo'yicha hujjatlar aylanishi miqdoran katta bo'lsa, tekshiruvchilar belgilangan yig'indi oralig'ida hujjatlarni tanlab olish orqali amalga oshiradi" [7].

"Ombor binolarini tekshirish natijasida ularning o'lchov taralari va o'lchash-tortish asboblari bilan ta'minlanganligiga, ularning sinov tamg'alari bosish muddatlariga va holatiga, tovar-moddiy zaxiralarni berishdagi hujjatlarga imzo chekish huquqiga ega bo'lgan mansabdor shaxslarning ro'yxati hamda ombordan tovar-moddiy qiymatliklarni tegishli ehtiyojlar uchun talab qilib olish huquqi berilgan moddiy javobgar shaxslar ro'yxati mavjudligiga e'tibor beriladi. Omborxonalarni tekshirish jarayonida aniqlangan tovar-moddiy qiymatliklarni saqlash shartlariga e'tibor qaratilmasligi, boyliklarning buzilishi yoki sifatining qoniqsizligi haqida tekshirishda qatnashgan komissiya a'zolarining imzolari qo'yilgan oraliq dalolatnoma tuzish, zarur hollarda bu vaziyatlarni fotosuratlar hamda laboratoriya tekshirishlari yoki texnik ekspertizaning xulosalari bilan tasdiqlash kerak" [8].

Shunday qilib, adabiyotlar sharhi shuni ko'rsatadiki, tovar-moddiy zaxiralar auditi metodologiyasi global miqyosda rivojlanmoqda va vinochilik sanoatining o'ziga xos xususiyatlari mavjud ilmiy ishlarda to'liq yoritilmagan, bu esa mazkur tadqiqotning dolzarbligini yanada oshiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Vinochilik sanoati korxonalarida tovar-moddiy zaxiralar auditining asosiy maqsadi — moliyaviy hisobotlarda zaxiralarning to'liq, aniq va xalqaro moliyaviy hisobot standartlari talablariga muvofiq aks ettirilganligini tasdiqlashdir.

Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilanadi: birinchidan, tovar-moddiy zaxiralarning mavjudligi va to'liqligini tasdiqlash; ikkinchidan, zaxiralarni baholashning to'g'riligini tekshirish; uchinchidan, tovar-moddiy zaxiralarning tasnifi va taqdim etilishini nazorat qilish; to'rtinchidan, huquq va majburiyat mezonlariga rioya etilganligini aniqlash; beshinchidan, tovar-moddiy zaxiralarning qadrsizlanishi va kamayishini nazorat qilish mexanizmlarini o'rganish.

Vinochilik korxonalarini uchun qo'shimcha vazifa sifatida ko'p yillik saqlanadigan ichimliklar uchun alohida baholash metodikasi, yo'qotishlarning tabiiy normalari doirasida ekanligini tekshirish va litsenziyalangan mahsulotlar hisobini nazorat qilish ko'zda tutiladi.

Tovar-moddiy zaxiralar auditini rejalashtirish 300-son "Moliyaviy hisobot auditini rejalashtirish" nomli auditning xalqaro standartlari talablari asosida amalga oshiriladi. Rejalashtirish jarayoni korxonada faoliyatini

tushunishdan boshlanadi: vinochilik sohasining normativ-huquqiy ta'minoti, xomashyo narxlarining mavsumiy o'zgarishlari, ishlab chiqarish texnologiyasi xususiyatlari o'rganiladi.

320-son AXS asosida audit muhimlik chegarasi belgilanadi [2]. Amaliyotda vinochilik korxonalarini uchun umumiy muhimlik umumiy aktivlarning 0,5–1,0 foizi miqdorida belgilanadi, bajarishdagi muhimlik darajasi esa buning 50–75 foizini tashkil etadi. 315-son AXS va 330-son AXS talablariga muvofiq auditor tovar-moddiy zaxiralar bilan bog'liq asosiy xavflarni aniqlaydi va ularga javob amallarini rejalashtiradi [2].

Rejalashtirish natijasida audit rejasi va audit strategiyasi tuziladi. Audit rejasida inventarizatsiyada ishtirok etish sanasi, testlash obyektlari, tanlash hajmi va audit ishchi hujjatlari shakllari ko'rsatiladi.

315-son AXS "Moliyaviy hisobotning moddiy buzilishi xavflarini aniqlash va baholash" standarti talablariga muvofiq auditor tovar-moddiy zaxiralar bilan bog'liq ichki nazorat tizimini atroflicha o'rganadi. Vinochilik korxonalarida ichki nazoratning asosiy elementlari: omborxonaga kirish-chiqishni nazorat qilish tizimi, alohida hisob yuritish, sana va saqlash davomiyligini kuzatish, harorat-namlik rejimini monitoring qilish hamda eski va yangi xomashyoni alohida saqlash mexanizmlaridan iborat.

265-son AXS talablariga asosan ichki nazorat tizimining takomillashtirilishi lozim bo'lgan jihatlari aniqlanganda auditor korxonaga rahbariyatiga va boshqaruv organiga xabar beradi. Amaliyotda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan holatlar: kirish-chiqim hujjatlarini o'z vaqtida rasmiylashtirmaslik, ombor mudiri va buxgalteriya o'rtasida vazifalar taqsimotining yo'qligi, inventarizatsiya komissiyasiga moliyaviy javobgar shaxsning kirishi. Bunday hollarda auditor nazorat amallariga tayanish darajasini kamaytirib, moddiy tekshiruv amallarini kengaytiradi.

Quyida vinochilik korxonalarida tovar-moddiy zaxiralar auditini jarayonining umumiy modeli tasvirlangan bo'lib, u auditning beshta asosiy bosqichini va ularning auditning xalqaro standartlari bilan bog'liqligini ko'rsatadi:

1-rasm. Vinochilik korxonalarida TMZ auditini jarayoni modeli¹

Rasmdan ko'rinadiki, audit jarayoni bosqichma-bosqich tuzilgan bo'lib, har bir bosqich tegishli AXS talablariga tayanadi. Birinchi bosqich — audit buyrug'i va shartnoma — yuridik asos hisoblanadi. Rejalashtirish va ichki nazoratni o'rganish tayyorlov bosqichlarini tashkil etadi. Audit amallari va dalillarni baholash asosiy ishlov bosqichlari bo'lib, auditorlik xulosasi yakuniy natija hisoblanadi.

500-son "Auditorlik dalillari" nomli AXS va 501-son "Auditorlik dalillari — maxsus moddalar" nomli AXSlar vinochilik korxonalarida tovar-moddiy zaxiralar auditining asosiy metodologik asosini tashkil etadi [2]. Audit amallari quyidagi turlarga bo'linadi:

Inventarizatsiya o'tkazish: 501-son AXS 4–8-paragraflariga muvofiq auditor yillik inventarizatsiya sanasida ushbu jarayonda ishtirok etadi. Vinochilik korxonalarida bu jarayon o'ziga xos: umumiy sig'imi 1000 gektolitni tashkil etadigan 200 ta yoki undan ko'p idishlarni o'lchash, tanlash amalini bajarish, alkogol va qand miqdorini laboratoriya tahlili orqali aniqlash.

Hujjatli tekshiruv: xarid hujjatlari bilan hisob ma'lumotlarini solishtirish, ishlab chiqarish hisobvaraqlari to'g'riligini tekshirish, yo'qotishlar bo'yicha dalolatnomalarning tasdiqlanganligini nazorat qilish. Auditor 230-son AXS talablariga muvofiq barcha tekshiruv natijalarini ishchi hujjatlarida qayd etadi.

Tahliliy amallar: tovar-moddiy zaxiralar aylanish koeffitsiyentini avvalgi yil ko'rsatkichlari bilan taqqoslash, zaxiralarning umumiy aktivlardagi ulushini tarmoq bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar asosida baholash hamda nobudgarchilik normalarining belgilangan me'yorlardan chetlanish holatlarini aniqlash. Tashqi tasdiqnomalar: banklar va lizing kompaniyalaridan garovga qo'yilgan zaxiralar to'g'risida tasdiq olish, davlat aksiz markalari ro'yxatini Davlat soliq qo'mitasi reyestri bilan solishtirish.

Quyidagi jadvalda vinochilik korxonalarida tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil etish va o'tkazishning asosiy bosqichlari, ularning mazmuni va qo'llaniladigan AXSlar ko'rsatilgan (1-jadval).

1 **Manba:** Auditning xalqaro standartlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

1-jadval
Vinochilik korxonalarida TMZ auditini tashkil etish bosqichlari²

No	Audit bosqichi	Asosiy mazmun	Normativ asos
1	Rejalashtirish	Audit rejasi va dasturini tuzish, xavf baholash	315-son AXS, 300-son AXS
2	Ichki nazoratni o'rganish	Nazorat muhitini baholash, nazorat amallarini testlash	265-son AXS, 315-son AXS
3	Audit amallari	Inventarizatsiya, hujjat tekshiruvi, tahlil	500-son AXS, 501-son AXS
4	Dalillarni baholash	To'plangan dalillarni tahlil qilish	520-son AXS, 330-son AXS
5	Xulosa shakllantirish	Auditorlik xulosasi va tavsiyalar tayyorlash	700-son AXS, 705-son AXS

Jadvaldan ko'rinadiki, tovar-moddiy zaxiralar auditini mantiqiy ketma-ketlikda tashkil etilib, har bir bosqich aniq AXSlar bilan bog'liq. Rejalashtirish va ichki nazoratni o'rganish 1–2-bosqichlar tayyorlov ishlarini, audit amallari va dalillarni baholash 3–4-bosqichlar asosiy ishlov jarayonini tashkil etadi, xulosa shakllantirish 5-bosqich yakunlovchi natija sifatida auditorlik xulosasini ishlab chiqishni ta'minlaydi.

700-son "Moliyaviy hisobot bo'yicha xulosa shakllantirish va hisobot berish" nomli AXS asosida auditor to'plangan dalillar asosida yakuniy xulosa chiqaradi [2]. Tovar-moddiy zaxiralar auditida xulosa shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari mavjud.

Agar auditor tovar-moddiy zaxiralarning baholanishida 320-son AXS bo'yicha belgilangan muhimlik chegarasidan oshadigan xatolikni aniqlasa, 705-son "Mustaqil auditor xulosasida fikrni modifikatsiyalash" nomli AXS talablariga muvofiq shartli yoki salbiy xulosa beriladi. Eng ko'p uchraydigan xatolik turlari: yetiltirish jarayonidagi tabiiy yo'qotishlarni noto'g'ri hisoblash, eskirgan yoki sotish qiymatini kamaytiradigan zaxiralarga rezerv ajratmaslik, aksiz markalari bilan ma'lumotlar o'rtasidagi tafovut.

Auditorlik xulosasidan tashqari, 265-son AXS asosida ichki nazorat tizimining takomillashtirilishi lozim bo'lgan jihatlari to'g'risida rahbariyatga yozma xabarnoma yuboriladi. Tavsiyalar amaliyotga tatbiq etilganligi keyingi audit siklida nazorat qilinadi.

Xulosa va takliflar

Vinochilik sanoati korxonalarida tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish va o'tkazish jarayoni o'ziga xos metodologik yondashuvni talab qiladi. Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatdiki, auditning samaradorligi ko'p jihatdan rejalashtirish sifatiga bog'liq: 300-son AXS va 315-son AXS talablari asosida aniqlangan risklar asosida tuzilgan audit rejasi auditorga cheklangan vaqt va resurslarni eng muhim obyektlarga yo'naltirish imkonini beradi. Xususan, vinochilik korxonalarida ko'p yillik yetiltirilgan mahsulotlar hisobi, mavsumiy xomashyo narxi o'zgarishlari va aksiz markalari hisobi rejalashtirish bosqichida alohida e'tiborga molik sohalar sifatida aniqlanishi lozim.

Ichki nazorat tizimini baholash va audit amallarini qo'llash natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistondagi vinochilik korxonalarining aksariyati ichki nazoratni yanada takomillashtirish imkoniyatiga ega. Vazifalarni taqsimlash, ombor hisobini avtomatlashtirish va inventarizatsiya komissiyasini shakllantirish bilan bog'liq tashkiliy jihatlar auditorlik dalillarini to'plash jarayonini murakkablashtiradi va audit xavfi darajasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun korxonalarda ERP tizimlari — avtomatlashtirilgan boshqaruv hamda shtrix-kod yoki RFID texnologiyalari asosidagi zaxiralarni kuzatish tizimlarini joriy etish tavsiya etiladi.

Umumiy xulosa sifatida ta'kidlash lozimki, vinochilik sanoati korxonalarida tovar-moddiy zaxiralar auditini xalqaro standartlar asosida tashkil etish moliyaviy hisobotlar sifatini oshiribgina qolmasdan, balki investorlar uchun ishonchlilik darajasini yaxshilaydi, kredit va investitsiya mablag'larini jalb etish uchun qulay sharoit yaratadi. O'zbekistonda audit institutini rivojlantirish, auditorlarning malakasini oshirish va korxonalarda ichki audit xizmatlarini ta'sis etish bu yo'nalishdagi ustuvor vazifalar hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-677-son, 2021-yil 25-fevral. — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. **Auditning xalqaro standartlari (AXS)**. Rasmiy sahifada AXS materiallari joylashtirilgan, oxirgi yangilanish sanasi 2024-yil 19-sentabr deb ko'rsatilgan.

² **Manba:** Auditning xalqaro standartlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

3. International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). **International Standards on Auditing: ISA 230, ISA 265, ISA 300, ISA 315, ISA 320, ISA 330, ISA 500, ISA 501, ISA 520, ISA 700, ISA 705 // Handbook of International Quality Management, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements.** — 2025 Edition. — New York: International Federation of Accountants, 2025.
4. Do'smurotov R.D. **Audit asoslari.** Darslik. — Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2003. — 612 b.
5. Tulaxo'jayeva M.M. **Korxonalar moliyaviy ahvoli auditi.** O'quv qo'llanma. — Toshkent: Iqtisodiyot va huquq dunyosi, 1996. — 193 b.
6. Musayev H.N. **Audit.** Darslik. — Toshkent: Moliya, 2003. — 220 b.
7. Sheremet A.D., Suyts V.P. **Audit:** uchebnik. — 2-e izd., dop. i pererab. — Moskva: INFRA-M, 2000. — 352 s.
8. Sokolova E.S., Sokolov O.V. **Buxgalterskoe delo:** uchebnik. — Moskva: Vyshee obrazovanie, 2008. — 328 s.
9. International Accounting Standards Board (IASB). **IAS 2 — Inventories // International Financial Reporting Standards.** — London: IFRS Foundation, 2025.
10. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. **4-son Buxgalteriya hisobining milliy standarti "Tovar-moddiy zaxiralar"**. — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>